

**АМИР ТЕМУРНИНГ ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА
ТАРБИЯЛАШ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ**

Алижонов Азизжон Турсуналиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти
Касбий тайёргарлик факультети
Жанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли катта ўқитувчиси
подполковник

Аннотация: Ушбу мақолада буюк давлат арбоби ва саркарда Амир Темурнинг ҳарбий бошқарувини ва ватанпарварлик жасоратини миллий истиқлол мафқураси қарашларидан келиб чиққан ҳолда ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича таклифлар ўз ифодасини топган.

Таянч сўзлар: ватанпарварлик, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, Ватан равнақи, ички ишлар органлари ходимлари, “Темур тузуклари”.

**ВЗГЛЯДЫ АМИРА ТЕМУРА НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА**

Аннотация: В данной статье содержатся предложения по воспитанию молодежи в духе патриотизма, основанные на взглядах идеологии национальной независимости, военного правления и патриотическом мужестве великого государственного деятеля и главнокомандующего Амира Темура.

Ключевые слова: патриотизм, воспитание молодежи в духе патриотизма, развитие Родины, сотрудники органов внутренних дел, "Улажение Темура".

AMIR TEMUR'S VIEWS ON THE EDUCATION OF YOUTH IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM

Abstract: this article contains proposals for educating young people in the spirit of patriotism, based on the views of the ideology of national independence, military rule and patriotic courage of the great statesman and commander-in-chief Amir Temur

Key words: patriotism, education of youth in the spirit of patriotism, development of the Motherland, employees of the internal affairs bodies, "The Code of Temur".

Миллий давлатчилигимизнинг қарийб уч минг йиллик тарихидан маълумки, ватанпарварлик, Ватанга садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлиги ва осойишталиги асраш, Ватан равнақи учун фаол бўлишга ундайдиган буюк ғоялар миллатнинг асосий ғояси ҳисобланади. Унинг моҳиятини - Ватанга меҳр-муҳаббатли ва содиқ бўлиш, юртнинг ўтмиши, бугунги куни ва келажаги учун хизмат қилиши, мамлакат манфаатларини ҳимоя қилишга интилиш фазилати ота-боболаримиздан мерос бўлиб қолган.

Заминни севиш, халқ урф-одатларини, қадриятларини кўз қорачиғидек асраб-авайлаш ва ривожлантириш, ўз киндик қони тўкилган она Ватанни душманлардан, ёт ва бегона ғоялардан ҳимоя қилиш, унинг озод ва мустақиллиги учун жонини фидо қилишни назарда тутати.

Ватанпарварлик ғояларини камол топтириш кўплаб омиллар билан боғлиқ бўлиб, уни рўёбга чиқариш катта меҳнат талаб қилувчи мураккаб жараёндр. Айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида хизмат қилаётган ички ишлар органлари ходимларини Ватанга садоқат, фидойилик каби фазилатларини камол топтиришдан иборат.

Ҳозирги кунда ёш авлодни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларда она Ватанга садоқат ғояларини шакллантиришда буюк аждодларимизнинг маънавий-ахлоқий мероси долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, – “маълумки, тарихда халқимиз орасидан кўплаб буюк саркардалар етишиб

чиққан. Ана шундай мард ва фидойи аждодларимизнинг ҳарбий соҳадаги бой мероси, мардлик ва жасурлик фазилатлари ёшларимизга ватанпарварлик мактаби бўлиб хизмат қилади”.¹

Замонавий ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашга доир ишлар самарадорлигини ошириш ва фаоллаштириш, бу борадаги таълим-тарбиявий ишларга мамлакатимиз фуқароларини, давлат ва нодавлат ташкилотларини ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини янада фаол жалб этиш ва ёшлар онгига ватанпарварлик, мардлик туйғуларини сингдириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 3 мартдаги ПҚ-150-сонли “Ватан таянчи” болалар ва ўсмирлар ҳарбий ватанпарварлик ҳаракати фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги қарорининг қабул қилиниши² бу борадаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди.

Қарорга кўра, мактабларда 10–11-синф ўқувчиларидан (таркиби 20 нафар) иборат «Ватан таянчи» отрядлари тузилади.

2023/2024 ўқув йилидан республикамизнинг барча умумтаълим мактабларида 10-11-синф ўқувчилари ўртасида “Ватан таянчи” болалар ва ўсмирлар ҳарбий ватанпарварлик ҳаракати ҳақида, унинг мақсад ва вазифалари тўғрисида тарғибот ишлари амалга оширилди.

Тарғибот ишларида ички ишлар вазирлиги ва мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчилари, ҳаракатнинг ҳудудий бўлинмалари ҳамда мактаб таълими бошқармаларининг мутахассислари фаолият юритишмоқда.

Ўтказилган тарғибот ишлари натижасида 2022/2023 ўқув йилида “Ватан таянчи” болалар ва ўсмирлар ҳарбий ватанпарварлик ҳаракати ҳаракат аъзолари 177000 бир нафарни ташкил этган бўлса, 2023/2024 ўқув йилида ушбу кўрсаткичлар 186000 нафарни ташкил этмоқда³.

¹ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – Б.534.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 02.03.2022 йилдаги ПҚ-150-сон <https://lex.uz/docs/5887204> [Электрон манба: мурожаат этилган вақт 22.12.23.]

³ <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/04/vatan-tayanchi/> [Электрон манба: мурожаат этилган вақт 25.12.2023]

Таълим олаётган ёшларга ватанпарварлик дарсларидан сабоқ беришда, уларнинг ҳарбий маҳоратини ва жанговар тайёргарлигини мунтазам ошириб боришда буюк Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий бошқарувини ва ватанпарварлик жасоратини миллий истиқлол мафкураси талабларидан келиб чиққан ҳолда ўрганиш энг муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Амир Темур ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва ҳуқуқий тарбия бериш ғояларини назарда тутиб ўзининг “Темур тузуклари”да давлатни бошқаришда ўн икки қоидага асосланиш зарурлигини таъкидлайди. Бинобарин, “энди менинг номдор бахтиёр фарзандларим, мамлакатларни забт этгувчи иқтидорли набираларимга йўл-йўриғим шуки, мен ўн икки нарсани ўзимга шиор қилиб олиб, салтанат мартабасига эришдим. Шу ўн икки қоида ёрдамида мамлакатларни забт этиб, салтанатимни бошқардим ва салтанат тахтига зебу зийнат бердим”, - деб, давлат ҳизматчиларининг ҳар бир тоифасига мос келадиган йўналишни белгилаб берган:

биринчиси, ислом дини ва шариат қоидаларига, қонунларига риоя қилишни талаб этган, яъни давлат ва халқ қонун асосида, шариат қоидалари негизида идора қилинишини таъкидлади; – “давлат ва салтанатимга боғлаган менинг биринчи тузугим – Тангри таолонинг дини ва Муҳаммад Мустафонинг шариатида дунёда ривож бердим⁴

Унинг давлатни ҳуқуқий асосда бошқариш ҳақидаги қарашларининг иккинчи муҳим қоидаси давлатнинг устунларини ташкил қилган турли табақалар ва тоифалар билан биргаликда бамаслаҳат иш кўриш сиёсатини юритишдан иборат бўлган. Темурнинг улуғлиги, донишмандлиги шундаки, у фақат армияга суяниб, зўрлик билан эмас, биринчи навбатда уларга таянган ҳолда давлатни бошқаришни⁵ ва вазирлари билан кенгашган ҳолда белгиланган қонун асосида муҳим ишларни олиб боришни насиҳат қилди.

⁴ Тиллабоев Р.А. Темур тузуклари. Среднеазиатские географические сочинения XV —XVI вв. как исторический источник (жития шейхов накшбандия): Афтореф.дис...док. ист. наук. — Т.:1994. — 54 с. 380

⁵Бобоев Ҳ. Амир Темур ва унинг қарашлари.// <https://mmp.tma.uz/2016/04/amir-temur-fahrimiz/>.

Соҳибқирон ўз ворисларига васият қилар экан, жамиятнинг турли табақаларга ва тоифаларга бўлинишини ва уларнинг тутган ўринлари қонун асосида баҳоланиши муҳим эканлигини, қонунсиз давлатни бошқариш мумкин эмаслигига ишора қилади ва бу борада, айниқса, ёшларга табақалар ўртасида келишув сиёсатини олиб бориш зарурлигини насихат қилади.

Учинчи қоидаси шариат қонунлари асосида, тадбиркорлик, хушёрлик ва эҳтиёткорлик билан бошқа давлатларни ўз салтанати таркибига қўшиб олишни васият қилганида эди.

Амир Темур учун кенгаш билан қонун асосида иш кўриш, эҳтиёткорлик шиори бўлди. Ана шу ўз вақтида бошқалар билан маслаҳатлашиб олиш, уларнинг фикрини билиш ва ундан кейин қонун асосида хулоса қилиш, ҳатто ўз душманларини ҳам мурасага, тинч-тотувликка даъват қилиш ҳамма вақт ишнинг ўнгидан келишига, кўп сонли армияни кам сонли жангчилар билан енгиш имкониятларини беради деб тушунтирди⁶.

Тўртинчи қоидасида, Соҳибқирон давлат ишларини давлат қонунлари асосида бошқарганлигини таъкидлайди. Қонунларга кўра вазирлар, амирлар, сипоҳ, райят ўз лавозимига кўра яшаши лозим деб айтади.

Дарҳақиқат, Темурнинг ҳукумронлиги тура ва тузукка, яъни давлат ва ҳуқуққа таянган ҳолда олиб борилди. Соҳибқироннинг ҳуқуқий тарбия бериш ҳақидаги қарашларининг бешинчиси, сипоҳийлар ва амирлар билан яхши муносабатда бўлиш, мартаба ва унвонларини ҳурмат қилиш тўғрисидаги васиятлари эди. Уларнинг ҳаётларидан хабардор бўлиб, тегишли дирҳам ва динорларини қонунга мос бериб туришни, шундай қонун устиворлиги учун амирлар давлатга жон дилдан хизмат қилишини айтган эди. Олтинчиси, инсоф ва адолат билан иш кўриш ҳақидаги насихати бўлиб, гуноҳкорга ҳамг бегуноҳга ҳам раҳм - шафқат бўлиши кераклигини талаб қилишидир.⁷

⁶ Бобоев Ҳ. Ўзбекистонда XIV —XV асрларда сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар:– Т., 2020. — 260 б

⁷ Саидов А.Х. Амир Темур ва Франция . -Т.: Адолат, 1996.- 88 б

Еттинчиси, сайидлар, уламою машойих, оқилу донолар, мухаддислар, тарихчиларни эътиборли шахслар деб иззат ва ҳурмат қилишни васият этганлиги бўлди. Ёшлар учун улар билан суҳбатда бўлишни ва улардан маслаҳатлар сўрашни лозим ҳисоблаган. Аксинча, бузуқи – ғийбатчи одамларни мажлисга яқинлаштирмасликни, уларнинг гапларига қулоқ солмасликни тушунтирган. Саккизинчиси, ёшларни азму жазм билан иш тутиш, яъни бирор ишни амалга оширишга қарор қилган бўлса, унга бутун вужуди билан киришиб, ниҳоясига етказиш, нимаики деган бўлса, унга амал қилиш руҳида тарбиялаш ҳисобланди. “Одам Атодан Ҳотам ул-анбиёгача ўтган шохлар ва пайғамбарларнинг ишлари, қонун ва қоидалари билан қизиқиб, уларни ўрганиб, яхши жиҳатларини ўз ишида тадбиқ қилишга”⁸ уриниш бўлди. Шу орқали Амир Темур ўтмишдаги қонунларни, анъаналарни ёшлар унутмаслиги кераклигини таъкидлайди.

Тўққизинчиси, раиятнинг ҳол аҳволидан доимо огоҳ бўлиш ҳақидаги васиятлари эди. Уларнинг улуғларини оға қаторида, кичикларини эса фарзанд ўрнида кўришни, ҳар шаҳар ва қишлоқнинг урф-одати ва мижозидан воқиф бўлиб туришга, улардан хабардор бўлмоқ учун тарихчи хабарчиларни ёзма равишда турли халқлар ҳаётидан тушунчалар бериб туришларини талаб қилиш кераклигини таъкидлаган.

Ҳокимлар, сипоҳлар томонидан раиятга қонунга хилофлик қилиб жабру ситам етказилган бўлса, уларни адолат, инсоф юзасидан жазолашни талаб этишни таъкидлаган. Айниқса, ёшларга бошқа халқларнинг қонун, қоидаларини ҳам ҳурмат қилиш зарурлигини тушунтирган.

Ўнинчиси, турку тожик, арабу ажамнинг турли тоифаларидан ўз паноҳига кирган кишиларга ҳурмат билан қарашни талаб этиши эди. Дўстлик қилган кишиларига нисбатан мурувват, эҳсон, иззату-икром ҳаққини адо этишни, кимки душманлик қилиб, кейин ундан пушаймон бўлиб, тавба қилган бўлса, душманлигини унутишни, унга мурувват кўрсатишни⁹ насиҳат қилган.

⁸ Темур тузуклари. -Т.:– 2020.-112 б.

⁹Камол Хўжандий. Соҳибқирон ҳикоятлари. // Тошкент оқшоми, 2018 йил 3 февраль 59-сон. 3-б.

Ўн биринчиси, қариндошлар, ошна-оғайни, қўни-қўшнилар, у билан дўстлашган кишиларни салтанат мартабасига эришганда унутмаслик ҳақидаги ўғитлари эди. Уларга доимо бирдек иззат ва ҳурмат кўрсатишни, дўсту душман билан келишиб яшашни аъло фазилатлар деб ҳисоблади.

Ўн иккинчиси, дўст-душманига қарамай, ҳар жойда сипоҳийларни ҳурмат қилиш лозимлиги ҳақидаги қарашларидир. “Чунки, - дейди у, - улар боқий бўлган жонларини фоний дунё моли учун сотадилар. Ўзларини маърака майдон, ҳалокатга отиб, жонларини қурбон қиладилар”¹⁰.

Агарда душман сипоҳийлардан қаҳрамонлик кўрсатиб, сенгга қилич кўтарган бўлса ҳам унга мурувват қилиш кераклигини уқтирган.

Амир Темурнинг фикрича, бошқаларнинг маслаҳатларига қулоқ солиш, уларни тинглаш ва хулосалар чиқариш шахсдан катта сабр - тоқатни, жасоратни талаб қилади. Амир Темур мамлакат ёшларининг тарбияланиб, камол топиши борасида ҳам ўз қарашларини қуйидагича баён этди:

биринчидан, Амир Темур элдаги маърифий-тарбия ишлари давлат томонидан идора қилиниши зарур деб ҳисоблади ва ҳар бир қишлоқда бошланғич таълим берувчи мактабларнинг ташкил қилиниши мамлакат ёшларининг ҳар бирини саводли этишни амалга ошириш орқали халқнинг саводли, билимли бўлишини ташкил қилишга ҳаракат қилди;

иккинчидан, илмнинг ривожланишида турли соҳадаги китобларнинг аҳамияти катталигини назарда тутиб, китобни донишмандликнинг асоси ва ҳаётни ўргатувчи, инсонни тарбияловчи восита деб баҳолади. Комил инсонни шакллантиришда билим билан тарбияни ўзаро алоқада деб тушунган;¹¹

учинчидан, давлат келажаги бўлган ёшларни юксак ахлоқий фазилатларга эга, инсонпарвар, жисмонан бақувват, ватанни севадиган, ҳарбий билимга эга, миллий ғурур руҳида тарбияланган бўлишини, тарбиянинг асосий талабларидан деб билди.

¹⁰Темур тузуклари. -Т.:– 2020.-114 б.

¹¹ “Темурнома”: Амир Темур Кўрагон жангномаси// – Т., 2017., 154.б.

Хулоса ўрнида буюк саркарда ва адолатли давлат соҳиби Амир Темурнинг ҳарбий санъати, стратегияси ва шижоати хусусидаги улкан тажрибалари бугунги кунда ҳам келгусида ҳам кенг тарғиб қилиш лозим, зеро, буюк бобокалонларимизнинг маънавий меросини қунт билан ўрганиш ёшларда ватанпарварлик, шахсий жасорат ва миллий ифтихор туйғуларини янада шаклланишига хизмат қилади.